

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 236 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»

Файзиев Умуркул Шухратович

и.о.доцент кафедры «Финансовый анализ»

Ташкентский государственный экономический университет

ORCID: 0000-0002-3922-7742

Аннотация: В данной статье комплексно изучено финансовое состояние АО «Махсусэнергогаз» и дана оценка ее деятельности. Проведенные процедуры анализа послужат компании в предотвращении рисков и в уверенном расширении своей деятельности. Проведенный анализ отличим тем, что сфера деятельности данной отрасли отличима от других и имеет свои особенности, так как основной деятельностью нефтесервисной компании АО «Махсусэнергогаз» является проведение строительно-монтажных работ, прокладка газовых магистралей, монтаж-демонтаж оборудования используемых в работе нефтяных и энергетических компаний.

Ключевые слова: финансовое состояние, анализ валюты баланса, рентабельность, ликвидность, строительно-монтажные работы.

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Maxsusenergogaz" AJning moliyaviy holati har tomonlama o'rganib chiqildi va uning faoliyati baholandi. Tahlil jarayonlari kompaniyaga xavf-xatarlarning oldini olish hamda o'z faoliyatini ishonchli kengaytirishga xizmat qiladi. Ushbu sohaning o'ziga xos jihatlari shundan iboratki, "Maxsusenergogaz" AJ neft-servis kompaniyasi sifatida qurilish-montaj ishlarini olib borish, gaz magistrallarini yotqizish, neft va energetika kompaniyalari faoliyatida qo'llaniladigan uskunalarni o'rnatish va demontaj qilish kabi maxsus xizmatlarni amalga oshiradi.

Kalit so'zlar: moliyaviy holat, balans valyutasini tahlil qilish, rentabellik, likvidlik, qurilish-montaj ishlari.

Abstract: This article comprehensively examines the financial condition of Makhsusenergogas JSC and provides an assessment of its activities. The analysis procedures carried out will serve the company in preventing risks and in confidently expanding its activities. The conducted analysis is distinguished by the fact that the field of activity of this industry is different from others and has its own characteristics, since the main activity of the oilfield service company JSC Makhsusenergogas is construction and installation work, laying of gas pipelines, installation and dismantling of equipment used in the work of oil and energy companies.

Key words: financial condition, balance sheet currency analysis, profitability, liquidity, construction and installation work.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, есть потребность в проведении комплексного анализа предприятий с целью определения их финансового состояния и его оценки. Так, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» и Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.12.2018 г. № 1013 «О мерах по коренному совершенствованию системы финансового оздоровления предприятий с государственным участием» служат своего рода инструментами для выполнения данных действий. Определив своё финансовое состояние, организации могут быть уверены в своём будущем и исправить все недочёты прошлого.

Анализ финансового состояния предприятия играет критически важную роль в комплексной оценке его экономической устойчивости и инвестиционной привлекательности. Цель проведения данного анализа заключается в идентификации динамических тенденций экономического развития предприятия в ретроспективном периоде, детальной диагностике его текущего финансово-экономического положения, научно обоснованном прогнозировании векторов дальнейшего стратегического развития, а

также в количественной и качественной оценке уровня финансовых и операционных рисков, влияющих на его функционирование в условиях рыночной неопределённости.

Определение финансового состояния предприятия на конкретную отчётную дату представляет собой комплексную оценку его имущественного и финансового положения, основанную на принципах системного и комплексного подхода. Данный анализ позволяет выявить структуру и динамику активов и обязательств, уровень ликвидности и платёжеспособности, степень финансовой устойчивости, а также эффективность управления ресурсами предприятия. Результаты исследования служат основой для разработки стратегических управленческих решений, направленных на обеспечение долгосрочной экономической стабильности и устойчивого развития в условиях изменяющейся макроэкономической среды:

- Насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествовавшего этой дате;
- Как оно использовало имущество;
- Какова структура этого имущества;
- Насколько рационально предприятие сочетало собственные и заёмные источники;
- Насколько эффективно использовало собственный капитал;
- Какова отдача производственного потенциала;
- Нормальны ли отношения с дебиторами, кредиторами, бюджетом, акционерами.

Основными видами аналитического исследования данных финансовой отчётности являются анализ на основе единой базы (вертикальный анализ), который представляет собой структурное исследование финансовых показателей предприятия с целью определения пропорционального соотношения элементов отчётности. В рамках данного подхода статьи бухгалтерского баланса трансформируются в относительные показатели по отношению к общей сумме активов, что позволяет выявить удельный вес каждого элемента в формировании имущественного потенциала предприятия. Аналогично, статьи отчёта о финансовых результатах выражаются в процентах от общей суммы доходов, что обеспечивает всестороннюю оценку структуры формирования прибыли и рентабельности хозяйственной деятельности. Такой анализ способствует выявлению ключевых финансовых диспропорций, формированию базиса для сравнительного анализа и принятию обоснованных управленческих решений.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В условиях современных экономических реалий хозяйствующие субъекты заинтересованы в умеренной и устойчивой деятельности, которую можно обеспечить эффективной системой управления капиталом, что способствует максимизации прибыли и повышению собственного благосостояния. Неотъемлемым компонентом непрерывности деятельности и стабильности функционирования предприятий выступает систематическая работа по анализу и оценке финансового состояния, отражающая их способность эффективно использовать ресурсы в условиях быстро меняющейся внешней среды. Содержание, понятийный аппарат финансового состояния и оценка воздействующих на него факторов являются важными теоретическими основами для разработки методики анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов.

Значительный вклад в разработку соответствующих теоретических положений внесли отечественные и зарубежные учёные и практики: Хан Н.А., Ибрагимов А., Абдуганиев А.А., Хасанов Б.А., Абдукаримов И.Т., Пардаев М.К., О.И. Аверина, М.И. Баканов, В.И. Бариленко, С.Б. Барнгольц, Л.А. Бернштейн, Ю.Б. Бригхем, Л.Т. Гиляровская, Д.А. Ендовицкий, О.В. Ефимова, В.Г. Когденко, В.В. Ковалёв, Н.П. Любушин, М.В. Мельник, Е.В. Никифорова, Ж. Ришар, О.В. Рожнова, Г.В. Савицкая и другие. Многие авторы раскрывают различные аспекты финансового состояния. Однако существенные характеристики финансового состояния до сих пор не определены; его понятийный аппарат, позволяющий адекватно раскрыть содержание финансового состояния применительно к практике отечественных предприятий, пока ещё не сформирован; представление о факторах, определяющих уровень финансовой устойчивости, нуждается в уточнении.

Современные методы анализа и оценки эффективности деятельности предприятий нефтесервисной отрасли охватывают широкий спектр подходов и теоретических обоснований, разработанных как зарубежными, так и отечественными учёными. Ключевую роль в формировании основ анализа эффективности играют классические работы Адама Смита, Дж. Шумпетера, которые заложили теоретический фундамент для изучения экономических процессов. Концепции М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури в области финансового менеджмента подчёркивают важность стратегического подхода к управлению промышленными предприятиями и их ресурсами.

Вклад узбекских учёных, таких как С.С. Гулямов, М.А. Икрамов, Т.З. Тешабаев и других, в изучение специфики развития национальной промышленности и адаптацию современных методов оценки эффективности в контексте национальной экономики является важным и значимым. Их работы содействуют углублённому пониманию процессов экономического роста и трансформации отраслевых структур, а также формированию научных основ для оптимизации управления производственными и финансовыми ресурсами. Исследования этих учёных обогатили теоретическую и методологическую базу для разработки эффективных инструментов оценки финансово-экономической устойчивости предприятий, что способствует повышению конкурентоспособности и инновационной активности в национальной промышленности.

Таким образом, современная научная литература по анализу и оценке эффективности деятельности предприятий нефтесервисной отрасли демонстрирует многоаспектный подход, интегрирующий теоретические концепции с практическими рекомендациями. Это способствует более глубокому осмыслению специфики функционирования данного сектора. Обзор и систематизация работ различных авторов позволяют не только углубить понимание механизмов анализа и оценки эффективности, но и сформировать комплексный инструментарий для их применения в условиях быстро меняющейся экономической среды. Такой интегрированный подход способствует разработке более точных и обоснованных методов оценки, а также позволяет учитывать специфические особенности нефтесервисной отрасли, что является необходимым условием для принятия обоснованных управленческих решений и улучшения финансовых показателей предприятий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования стали труды отечественных и зарубежных учёных, которые детально изучают теоретические и практические аспекты современных методов оценки эффективности деятельности предприятий нефтесервисной отрасли, а также вопросы изучения и проведения анализа их финансового состояния в условиях динамично изменяющейся рыночной среды. В процессе анализа использовались не только законодательные акты и нормативные документы, но и материалы научно-практических конференций, посвящённых данной теме, что обеспечило многогранность подхода и актуальность исследования.

Исследование опиралось на системный подход, который предполагает всесторонний анализ взаимодействующих элементов. Для достижения поставленных целей и получения объективных результатов применялись методы традиционного, экономико-математического, логического, сравнительного и статистического анализа. Такой подход позволил глубже понять закономерности функционирования предприятий и разработать научно обоснованные рекомендации для улучшения их эффективности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для проведения комплексного финансового анализа предприятия авторы исследования приняли решение использовать уплотнённый аналитический баланс, представляющий собой модифицированную форму бухгалтерского баланса, обеспечивающую повышение степени аналитической информативности. В практике финансового анализа для исследования структуры и динамики баланса применяются различные методологические подходы, среди которых можно выделить следующие:

Прямой анализ баланса — осуществляется без предварительной трансформации и изменения структуры балансовых статей, что позволяет получить общее представление о финансовом положении предприятия.

Формирование уплотнённого аналитического баланса — предусматривает агрегирование однородных по экономическому содержанию элементов балансовых статей с целью повышения удобства и точности интерпретации полученных данных.

Очистка баланса от регулятивных статей — включает корректировку показателей путём исключения регулирующих величин и последующее агрегирование данных в необходимых аналитических разрезах для углублённого исследования.

Таким образом, в представленных ниже таблицах отражён один из возможных вариантов формирования уплотнённого аналитического баланса-нетто, в котором агрегированы отдельные статьи с целью обеспечения большей наглядности и системности при проведении финансового анализа (Рис. 1,2).

Рисунок 1. Динамика валюты баланса АО «Махсусэнергогаз», млн сум

- Долгосрочные активы
- Текущие активы
- Капитал
- Долгосрочные обязательства
- Текущие обязательства

Рисунок 2. Валюта баланса АО «Махсусэнергогаз», млн сум.

На протяжении анализируемого периода наблюдается увеличение валюты баланса АО «Махсусэнергогаз». На конец 2023 года валюта баланса выросла относительно конца 2022 года примерно на 28% и составила 126 687 млн сум. Укрупнённая структура баланса предприятия за пятилетний период с 2019 года по 2023 год представлена в таблице (табл. 1,2,3,4).

Таблица 1. Укрупненная структура баланса АО «Махсусэнергогаз», тыс сум (2019 г.).

Сравнительный аналитический баланс за 2019 г.								
Показатели баланса	Абсолютные величины		Удельные веса		Изменения			
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	в абсолютных величинах	в удельных весах	в % к величине на начало периода	в % к изменению итога баланса
Актив								
Долгосрочные активы	7 206 472	15 217 824	17	26	8 011 352	8	111%	53%
Текущие активы	34 258 065	43 795 959	83	74	9 537 894	-8	28%	22%
Баланс	41 464 537	59 013 783	100	100	17 549 246			
Пассив								
Источники собственных средств	12 390 469	13 856 778	30	23	1 466 309	-6	12%	11%
Обязательства	29 074 068	45 157 005	70	77	16 082 937	6	55%	36%
Баланс	41 464 537	59 013 783	100	100	17 549 246			

Таблица 2. Укрупненная структура баланса АО «Махсусэнергогаз», тыс сум (2020 г.).

Сравнительный аналитический баланс за 2020 г.								
Показатели баланса	Абсолютные величины		Удельные веса		Изменения			
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	в абсолютных величинах	в удельных весах	в % к величине на начало периода	в % к изменению итога баланса
Актив								
Долгосрочные активы	15 217 824	8 448 543	25,79	8,43	-6 769 281	-17	-44%	-80%
Текущие активы	43 795 959	91 723 572	74,21	91,57	47 927 613	17	109%	52%
Баланс	59 013 783	100 172 115	100	100	41 158 332			
Пассив								
Источники собственных средств	13 856 778	23 610 132	23,48	23,57	9 753 354	0	70%	41%
Обязательства	45 157 005	76 561 983	76,52	76,43	31 404 978	0	70%	41%
Баланс	59 013 783	100 172 115	100	100	41 158 332			

Таблица 3. Укрупненная структура баланса АО «Махсусэнергогаз», тыс сум (2021 г.).

Сравнительный аналитический баланс за 2021 г.								
Показатели баланса	Абсолютные величины		Удельные веса		Изменения			
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	в абсолютных величинах	в удельных весах	в % к величине на начало периода	в % к изменению итога баланса
Актив								
Долгосрочные активы	8 448 543	16 060 667	8,43	16,24	7 612 124	8	90%	47%
Текущие активы	91 723 572	82 828 441	91,57	83,76	-8 895 131	-8	-10%	-11%
Баланс	100 172 115	98 889 108	100	100	-1 283 007			
Пассив								
Источники собственных средств	23 610 132	32 720 258	24	33	9 110 126	10	39%	28%
Обязательства	76 561 983	66 168 850	76	67	-10 393 133	-10	-14%	-16%
Баланс	100 172 115	98 889 108	100	100	-1 283 007			

Таблица 4. Укрупненная структура баланса АО «Махсусэнергогаз», тыс сум (2022 г.).

Сравнительный аналитический баланс за 2022 г.								
Показатели баланса	Абсолютные величины		Удельные веса		Изменения			
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	в абсолютных величинах	в удельных весах	в % к величине на начало периода	в % к изменению итога баланса
Актив								
Долгосрочные активы	16 060 667	13 548 865	16,24	10,69	-2 511 802	-6	-16%	-19%
Текущие активы	82 828 441	113 137 657	83,76	89,31	30 309 216	6	37%	27%
Баланс	98 889 108	126 686 522	100	100	27 797 414			
Пассив								
Источники собственных средств	32 720 258	44 534 088	33,09	35,15	11 813 830	2	36%	27%
Обязательства	66 168 850	82 152 434	66,91	64,85	15 983 584	-2	24%	19%
Баланс	98 889 108	126 686 522	100	100	27 797 414			

Чистая выручка предприятия за 2023 год составила 226 737 млн сум, и по сравнению с показателем 2022 года увеличилась на 51 713 тыс. сум, или на 30 процентов. В структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности Предприятия, наибольший удельный вес приходился на доходы от основного вида деятельности (Рис. 3,4).

Рисунок 3. Чистая выручка и себестоимость АО «Махсусэнергогаз», млн сум.

Рисунок 4. Финансовые результаты за 2023 год АО «Махсусэнергогаз», млн сум.

Стоимость всех активов по балансу предприятия к концу 2023 года составила 126 686 522 тыс. сум. Долгосрочные активы предприятия в валюте баланса на конец 2023 года составили 13 548 865 тыс. сум (10,6 % в общем объёме активов). Оборотные активы составили 113 137 657 тыс. сум (89,4 % в общем объёме активов). Таким образом, основную часть в структуре имущества за весь анализируемый период занимали оборотные активы. Основным капиталом, включая оборудование, является собственностью предприятия.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Анализ текущего финансового состояния АО «Махсусэнергогаз» выявил отсутствие долгосрочной задолженности (свыше 12 месяцев), что можно интерпретировать как положительную тенденцию, свидетельствующую о стабильности финансовой структуры предприятия. Отсутствие долговых обязательств на длительный срок уменьшает зависимость от внешних заёмных источников и снижает финансовую нагрузку, связанную с обслуживанием долгов. Это также указывает на высокую степень финансовой независимости и способность предприятия самостоятельно обеспечивать свои операционные потребности, минимизируя риски, связанные с возможными колебаниями рыночных условий и изменениями в условиях кредитования. Таким образом, данный факт свидетельствует о финансовой устойчивости и стратегической направленности на долгосрочную независимость. Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности (с 27 692 952 тыс. сум до 58 646 481 тыс. сум) показывает стабильную структуру пассивов и удовлетворительную работу предприятия с потребителями её продукции.

За отчётный 2023 год на предприятии произошёл значительный рост денежных средств (с 42 394 280 тыс. сум до 52 287 441 тыс. сум) – средств предприятия, обладающих абсолютной ликвидностью, что свидетельствует о позитивной динамике финансового положения предприятия. Рост денежных средств является положительной тенденцией. Вместе с тем, для повышения эффективности работы предприятия необходимы вложения временно свободных денежных средств вместе с заёмными средствами в расширение производства, разработку новой продукции и рекламу предприятия, что соответствует целям настоящего проекта.

На конец 2023 года произошёл рост валюты баланса, что характеризует повышение активности деятельности предприятия на рынке. Анализ бухгалтерского баланса АО «Махсусэнергогаз» показал положительную тенденцию в работе, что подтверждается данными формы № 2 «Отчёт о прибылях и убытках».

Чистая выручка за 2023 год возросла на 51 713 198 тыс. сум (с 175 023 826 тыс. сум до 226 737 024 тыс. сум). Произошёл рост себестоимости на 54 563 759 тыс. сум (с 131 569 410 тыс. сум до 186 133 169 тыс. сум).

тыс. сум). Рост себестоимости происходит более быстрыми темпами: при росте чистой выручки на 30 %, себестоимость увеличилась на 41 %. Следовательно, в перспективе АО «Махсусэнергогаз» необходимо уделить повышенное внимание мероприятиям по снижению себестоимости (выбору более дешёвых поставщиков, сокращению транспортных затрат, оптимизации форм оплаты труда).

Таким образом, можно сделать вывод, что у предприятия существует значительный потенциал для улучшения своей платежеспособности, повышения ликвидности активов и укрепления финансовой устойчивости при условии применения рационального и стратегически обоснованного подхода к управлению финансовыми ресурсами. Эффективное управление активами, включая оптимизацию оборотного капитала и диверсификацию источников финансирования, может стать основой для повышения операционной гибкости и минимизации финансовых рисков. Внедрение целенаправленных финансовых стратегий позволит повысить внутреннюю эффективность предприятия и улучшить его позицию на рынке, создавая прочную основу для дальнейшего роста и долгосрочного развития.

Список использованной литературы

1. Файзиев У.Ш. Анализ и оценка финансового состояния предприятий на основе зарубежного опыта. Scientific Journal of "International Finance & Accounting", Issue 2, April 2023. ISSN: 2181-1016.
2. Fayziyev U.Sh. The role and significance of the audit risk assessment in the auditor's activities. TJE - Tematics Journal of Social Sciences, Vol-8, Issue-4, 2021. ISSN 2277-3010.
3. Ахмаджонов К.Б., Якубов И.И. Основы аудита. Учебник. Т.: Иктисод-молия, 2009.
4. Арабян К. Организация и проведение проверки. Учебник. М.: ЕДИНСТВОДАНА, 2009.
5. Маматов З., Наджбиддинов С. Аудит. Учебник. Т.: Сано-стандарт, 2014.
6. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2003. 304 с.
7. Robinson M.A., Last D. Basic Model of Performance-Based Budgeting. Washington: International Monetary Fund, 2009. 16 p.
8. Satr R.C. Benchmarking. The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance. Milwaukee, Wisconsin: ASQC Industry Press, 1989. URL: <https://www.researchgate.net/publication/237323758>.
9. Fayziyev U.Sh. Features of accounting and analysis of the financial condition of enterprises. AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education, Volume 01, Issue 09, 2023. ISSN (E): 2993-2769.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

